

**ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОДОРОЖНОГО МОСТА РАСПОЛОЖЕННОГО НА ДОРОГЕ М39
«ТАШКЕНТ – ТЕРМЕЗ»****Саатова Н.З.***Ташкентский государственный транспортный
университет, старший преподаватель, PhD
Узбекистан, г. Ташкент***INSPECTION OF THE ROAD BRIDGE LOCATED ON THE M39 ROAD "TASHKENT - TERMEZ"****Saatova N.***Tashkent State Transport
university, senior lecturer, PhD
Uzbekistan, Tashkent***АННОТАЦИЯ**

В статье приведены результаты обследования автодорожных мостов и расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 и НК100. Приведена, что фактическая несущая способность балок пролетных строений недостаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100.

ABSTRACT

The article presents the results of a survey of road bridges and the calculation of the span on the possibility of passing A14 and NK100 loads. It is given that the actual bearing capacity of the beams of the superstructures is insufficient for the passage of loads A14 and NK100.

Ключевые слова: автодорожный мост, результаты обследования, несущая способность, расчетные нагрузки, предельные значения, долговечность.

Keywords: road bridge, survey results, bearing capacity, design loads, limit values, durability.

Основной задачей обследования эксплуатируемых мостов является оценка технического состояния и проверка их соответствия установленным к ним требованиям.

Обследованный нами автодорожный железобетонный мост расположен на 1357+80 км на дороге М39 «Ташкент – Термез». Мост трехпролетный по схеме 3x9 м, построен в 1987г [1].

В результате обследования пролетного строения установлено:

По геометрическим параметрам плитные пролетные строения запроектированы по типовому проекту 384/43.

В процессе реконструкции планируется уширение моста дополнительным монтажом 9 плит справа. Схема уширения показана на рис.1.

Гидроизоляционный слой пролетных строений выполнен некачественно. В результате постоянного замачивания водой на поверхности балок и опор моста имеются следы выщелачивания, развивается процесс коррозии бетона (фото 1).

Продольные швы между плитами заполнены бетоном не полностью, что не обеспечивает надежной совместной работы плит в поперечном направлении. Имеются швы шириной до 10 см (фото 2).

Качество бетона ригеля опор неудовлетворительное – бетон рыхлый и изготовлен на крупном гравийном заполнителе. Прочность бетона опор не превышает 12,0-15,0 МПа.

Фото 1. Следы выщелачивания и коррозии на поверхности балок и опор моста

Фото 2. Некачественный бетон ригеля опор

Таблица 1

Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор

№ п/п	Название конструкции	Место положение элемента	Опытные значения прочности, МПа				Среднее значение прочности, МПа
			1	2	3	4	
1	Пролет 1	1	33	35	35	34	34,25
		2	36	34	32	34	34,0
		15	35	36	36	34	35,25
2	Пролет 2	1	34	34	36	36	34,5
		15	34	35	36	36	35,25
3	Пролет 3	1	35	34	34	35	34,5
		15	33	34	33	34	33,5

Для расчета плит пролетных строений принят бетон прочностью 35,25 МПа.

Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 и НК100 выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» с учетом рекомендаций [3, 4 и 5].

Значение предельного изгибающего момента определено по типовому проекту 384/43 с учетом результатов испытания бетона [6].

Результаты расчетов пролетного строения

Схема моста 3x9 м, Пролет $l_p = 8,6\text{м}$

Пролетное строение - пустотные плиты 384/43
Количество балок - 15

Фактическая прочность бетона - $R_b = 17,5\text{МПа}$

Фактическая схема армирования - соответствует проекту

Нагрузки:

Собственный вес п/м плиты - $q_g = 6,33\text{кН/м}$

Собственный вес плиты на ширину пролетного строения

$$q_{c.в} = q_g \cdot n = 94,95\text{кН/м}$$

Вес тротуаров шириной $l=0,75\text{м}$. и разделительного бордюра $q_{m.б} = 25 = 12,5\text{кН/м}$

Вес пролетного строения на всю ширину

$$q_{n.c} = q_{c.в} + q_T = 107,45\text{кН/м}$$

Вес дорожной одежды: асфальтобетон $\delta = 0,07\text{м}$

на проезжей части $q_a = \delta \cdot \nu \cdot 23 = 22,54\text{кН/м}$

на проехой части тротуара

$$q_T = 0,04 \cdot \nu_T \cdot 23 = 0,7\text{кН/м}$$

Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров

$$q_e = q_a + q_T = 23,24\text{кН/м}$$

Защитный слой $q_3 = h \cdot \nu \cdot 25 = 71,0\text{кН/м}$

Гидроизоляция $q_{\Gamma} = 0,01 \cdot \nu \cdot 15 = 2,25\text{кН/м}$

Цементная стяжка $q_{\psi} = 0,03 \cdot \nu \cdot 21 = 9,45\text{кН/м}$

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев $q_8 = q_3 + q_{\Gamma} + q_{\psi} = 82,7\text{кН/м}$ Нагрузка на 1

плиту от собственного веса $q_1 = \frac{q_{nc}}{n} = 7,16\text{кН/м}$

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров $q_2 = \frac{q_e}{n} = 1,55\text{кН/м}$

Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев

$$q_3 = \frac{q_8}{n} = 5,51\text{кН/м}$$

Коэффициенты

Коэффициент надежности для собственного веса конструкций $\gamma_{f1} = 1,1\text{м}$

Коэффициент надежности для слоя покрытия $\gamma_{f2} = 1,5\text{м}$

Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и защитного слоев $\gamma_{f3} = 1,3\text{м}$

Коэффициент надежности для полосовой нагрузки $\gamma_{fA} = 1,2\text{м}$

Коэффициент надежности для тележки $\gamma_{fAA} = 1,5 - 0,01\lambda = 1,414\text{м}$

Коэффициент надежности для толпы на тротуар $\gamma_{fT} = 1,2\text{м}$

Коэффициент надежности для нагрузки НК100 $\gamma_{fK} = 1,0\text{м}$

Динамические коэффициенты

$$\text{Для А14: } (1 + \mu)_A = 1 + \frac{45 - \lambda}{135} = 1,27$$

$$\text{Для НК100: } (1 + \mu)_K = 1,1$$

Интенсивность полосовой нагрузки А14: $q_{gjk} = 14\text{кН/м}$

Давление на ось техники от А14: $P_{am} = 140\text{кН}$

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы: $P_m = 4 - 0,02\lambda\text{кПа}$

Давление на ось спецмашины НК100: $P_K = \frac{100}{4} = 250\text{кН}$

Коэффициенты поперечной установки

А14 максимально приближена к бордюру: $KPY_A = 0,207$; $KPY_{AT} = 0,235$;

$KPY_{НК} = 0,110$;

Площадь линии влияния для середины пролета: $w_m = \frac{1}{2} l_p \cdot \frac{l_p}{4} = 9,245\text{м}^2$

Площадь линии влияния у опоры:

$$w_a = \frac{1}{2} l_p = 4,3\text{м}$$

Изгибающие моменты в середине пролета

От постоянных нагрузок $M_q = (\gamma_{f1}q_1 + \gamma_{f2}q_2 + \gamma_{f3}q_3)w_m = 160,53\text{кНм}$

А-14 максимально приближенных к бордюру: $M = (1 + \mu)_A (\gamma_{fA} q_{пол} KPY_A \cdot w_m + \gamma_{fAT} P_{AT} \cdot KPY_{AT} \cdot \sum_1^2 Y_i) = 250,6\text{кНм}$

НК100: $M = (1 + \mu)_K \gamma_{fK} P_K KPY_K \sum_1^4 Y_i = 181,5\text{кНм}$

Максимальный изгибающий момент от постоянных и временных нагрузок для расчета на прочность $M_p = M_g + M_v = 411,1$ кНм

Предельный изгибающий момент $M_{пред} = 340,6$ кНм

Проверка $M_{пред} < M_p$ $340,6 < 411,1$ кНм

Анализ показывает, что расчетные нагрузки от внешних воздействий превышают предельные значения изгибающего момента в середине во всех пролетах [7].

Несущую способность существующих плит пролетных строений при пропуске нагрузок А14 и НК100 возможно обеспечить при условии изменения схемы расширения моста и уменьшения постоянных нагрузок, которые завышены для создания поперечного уклона поверхности проезжей части.

ВЫВОДЫ

При принятой схеме уширения автодорожного железобетонного моста, расположенного на 1357+80 км дороги М39 «Ташкент – Термез», несущая способность пролетных строений недостаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100.

В плитах пролетных строений повреждений, снижающих их несущую способность, не выявлено.

Литература

1. Отчет по техническому обследованию и инструментальному исследованию строительных конструкций автодорожных мостов на дороге М-39 «Ташкент - Термез» с определением возможности пропуска расчетных нагрузок А-14 и НК-100, Ташкент - 2014.
2. ШНК 2.05.03-12. Мосты и трубы. Госкомархитектстрой Руз, Ташкент, 1997.
3. КМК 3.06.07-96. Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний / Госархитектстрой Руз, Ташкент, 1996.
4. МШН 4-2004 Инструкция по проведению осмотров мостовых сооружений и труб на автомобильных дорогах. Ташкент 2007.
5. МШН 32-2004 Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов. Ташкент 2007
6. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами нарушающего контроля.
7. Проектирование железобетонных мостов. Под ред. А.А. Петропавловского. М.: Транспорт, 1978.

ОПІР ВИПРОМІНЮВАННЯ РУПОРНОЇ АНТЕНИ

Шушкова К.А.

*Аспірантка кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна*

RADIATION RESISTANCE OF HOLE ANTENNA

Shyshkova K.

*Postgraduate student of the Department of Acoustic and
Multimedia Electronic Systems
National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Методом циліндричних областей вирішено завдання випромінювання звуку рупорної антени, утвореної з циліндричного перетворювача та кутового рупорного акустичного екрану м'якого типу.

З використанням отриманих співвідношень виконано чисельний експеримент з кількісної оцінки імпедансу випромінювання рупорної антени в залежності від хвильових розмірів перетворювача, стінок рупора та кута розкриття рупора. Здійснено аналіз результатів розрахунку.

ABSTRACT

In this paper, the problem of sound radiation by a horn antenna and the quantitative estimation of radiation resistance on the basis of the solution of this problem are considered.

As a computational model, the solution of the problem of sound radiation in the "through" production is chosen, taking into account the multiple reflection of sound from the structural elements. Based on the obtained infinite system of linear algebraic equations of the radiation field of such an antenna, the calculated expression of the radiation impedance is obtained.

A numerical experiment was performed to quantify the radiation impedance of the horn antenna depending on the wave sizes of the transducer, the walls of the horn and the opening angle of the horn. The analysis of the obtained values is carried out.

Ключові слова: рупорна антена; імпеданс випромінювання.

Keywords: horn antenna; radiation impedance.